

IMPLEMENTASI PENYALURAN DANA BANTUAN OPERASIONAL SEKOLAH (BOS) DI SMP NEGERI 13 TERNATE

Oleh :

Tamrin Somadayo¹, Saiful Deni², Thamrin Husain³, Abdul Halil Hi.Ibrahim⁴,
Darwin Abd Radjak⁵ dan Bakri La Suhu⁶

ABSTRACT

The aim of this research is to describe, understand and determine the usage of BOS (School Operational Assistance) at SMP Negeri 13 Ternate. This research was conducted at SMP Negeri 3 Ternate, sub-district of Ternate Pulau, precisely in Loto village by using qualitative method. Technique of collecting data are direct observation related to the object that is studied, then interview which is a dialogue process between researchers and informants selected by the researchers directly involved as primary data, and also documentation.

The result of this research is the lack of communication so that the students' parents did not know the purpose as well as objectives of holding the BOS program. There is the limitation of resources in terms of the BOS budget to meet school operational needs which cause the levies occur at SMP Negeri 13 Ternate. The disposition that school implementers have in managing BOS if it is seen from the perspective of honesty, commitment and democratic nature is only implementing technical instruction. Various mechanisms, procedures that fulfilled and many bureaucratic structures that should be passed in receiving BOS funds have resulted in delay of the disbursement and allocation of BOS funds to school receiving assistance.

Key Words: Implementation, Funds Distribution, BOS (School Operational Assistance)

PENDAHULUAN

Pendidikan sebagai sarana untuk melahirkan sumber daya manusia yang berkualitas dan terampil dalam rangka untuk mengelolah sumberdaya alam yang dimiliki demi meningkatkan kesejahteraan masyarakat secara kolektif maupun individual serta dapat bersaing di dunia internasional baik dari segi kualitas maupun kuantitas, sehingga Indonesia dalam pergaulan internasional tidak dimarginalisasikan dalam hal pendidikan atau dengan kata lain, meminjam bahasa mantan Menteri pendidikan Nasional Muhammad Nuh menegaskan bahwa pendidikan merupakan mesin mobilitas vertikal sosial, ekonomi dan budaya masyarakat. (Kompas, rabu 6/07/2011).

Program BOS sebagai relokasi dana subsidi bahan bakar minyak (PKPS-BBM) dibidang pendidikan. Dana Bantuan Operasional Sekolah (BOS) ini di berikan kepada sekolah unntuk memenuhi kebutuhan sekolah tanpa punggutan biaya dari

^{1,2,3,4,5,6} Magister Ilmu Administrasi, Universitas Muhammadiyah Maluku Utara, Ternate-Indonesia

siswa, sumber anggaran BOS ini berasal dari APBN sebesar 20 persen yang direlokasi untuk pendidikan. Program Bantuan Operasional Sekolah yang bertujuan khusus untuk membebaskan pungutan meringankan beban masyarakat juga di peruntukan membayar gaji honorer di sekolah yang tertuang dalam Permendikbud No 2 Tahun 2022.

Implementasi kebijakan Undang-Undang di atas, dalam Pasal 1 bahwa “sistem pendidikan nasional adalah keseluruhan komponen pendidikan yang saling terkait secara terpadu untuk mencapai tujuan pendidikan nasional”. Sistem pendidikan nasional berdasarkan Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia Nomor 8 Tahun 2020 tentang Petunjuk Teknis Bantuan Operasional Sekolah Reguler, dalam Pasal 1 sebagai berikut.

1. Sekolah menengah pertama yang selanjutnya disingkat SMP adalah salah satu bentuk satuan pendidikan formal yang menyelenggarakan pendidikan umum pada jenjang pendidikan dasar.
2. Bantuan operasional sekolah reguler yang selanjutnya disingkat BOS Reguler adalah program Pemerintah Pusat untuk penyediaan pendanaan biaya operasional bagi sekolah yang bersumber dari dana alokasi khusus non fisik.

Bertolak dari persoalan tersebut diatas di Kota Ternate, lebih tepatnya di SMP (Sekolah Menengah Pertama) Negeri 13 Kota Ternate dalam Implementasi Penyaluran Bantuan Operasional Sekolah (BOS) di SMP Negeri 13 masih terdapat pungutan dalam penerimaan siswa baru, penerimaan laport dan keterlambatan pembayaran gaji honorer padahal telah di anggarkan dalam Bantuan Operasional Sekolah dan adanya keterlambatan dalam proses pencairan dana BOS.

Pemanfaatan dan perencanaan pembiayaan dana BOS yang belum terukur dengan baik mengakibatkan pihak sekolah menarik pungutan kepada para peserta didik dengan dalih anggaran dana bos tidak mencukupi untuk kebutuhan sekolah. Selain itu keterlambatan pencairan dana BOS juga berdampak pada proses kegiatan sekolah karena terkendala pembiayaan yang bersumber dari BOS.

METODE PENELITIAN

Dalam penelitian ini penulis menggunakan Metode Penelitian Kualitatif dengan pendekatan diskriptif. Menurut Bogdan dan Taylor (1975:5) (dalam Sudarto 2002:62) mendefinisikan, metodologi kualitatif sebagai prosedur penilaian yang menghasilkan data diskriptif berupa kata-kata tulisan atau lisan dari orang-orang dan perilaku yang dapat diamati.

Pendapat lain tentang penelitian kualitatif, Sugiono (2006:8) menyatakan metode penelitian kualitatif adalah metode penelitian yang digunakan untuk meneliti pada kondisi objek alamiah. (sebagai lawannya adalah eksperimen) dimana peneliti adalah sebagai instrumen kunci, teknik pengumpulan data dilakukan secara triangulasi (gabungan), analisis data bersifat induktif, dan hasil penelitian kualitatif lebih menekankan makna dari pada generalisasi.

KERANGKA TEORI

A. Teori Kebijakan

Perlu dibedakan istilah “kebijakan” dan “kebijaksanaan” dalam kehidupan sehari-hari. Istilah yang pertama diatas menunjukkan adanya serangkaian alternatif yang siap dipilih berdasarkan prinsip-prinsip tertentu, sedangkan yang kedua berkenang dengan sesuatu keputusan yang memperbolehkan sesuatu yang

sebenarnya dilarang atau sebaliknya, berdasarkan alasan-alasan tertentu seperti pertimbangan kemanusiaan, keadaan gawat, dsb. Istilah kebijakan atau kebijakan publik sudah sering kita dengar melalui berbagai media massa (baik melalui surat kabar, televisi, ataupun internet) maupun dalam pembicaraan sehari-hari La Suhu (2023).

Disini dapat dilihat bahwa kebijaksanaan selalu mengandung makna melanggar segala sesuatu yang pernah ditetapkan, karena alasan-alasan tertentu, sedangkan kebijakan merupakan suatu hasil analisis yang mendalam terhadap berbagai alternatif yang bermuara pada keputusan tentang alternatif terbaik (Keban, 2008:58-59).

Carl Frederich (1963) (dalam Wibawa 2011:2) melihat kebijakan adalah arahan tindakan yang diusulkan oleh seseorang, kelompok atau pemerintah dalam suatu lingkungan tertentu, yang memberikan hambatan-hambatan atau kesempatan-kesempatan dalam rangka mencapai suatu tujuan atau merealisasikan suatu sasaran atau maksud tertentu.

Kebijakan publik adalah kebijakan yang dikembangkan oleh lembaga pemerintah atau pejabat pemerintah (Lemay, 2002:11). Kebijakan menurut Tumer dan Hulme (1996) (dalam Keban, 2008:60) sebagai proses yang meliputi proses pembuatan kebijakan dan implementasi kebijakan (policy making and policy implementation). Kebijakan oleh Graycar dalam Donovan dan Jackson (1991:14). Sebagai suatu konsep “filosofis”, kebijakan dipandang sebagai serangkaian prinsip atau kondisi yang diinginkan; sebagai suatu “produk”, kebijakan diartikan sebagai serangkaian kesimpulan atau rekomendasi; sebagai suatu “proses” kebijakan menunjukkan pada cara dimana melalui cara tersebut suatu organisasi dapat mengetahui apa yang diharapkan darinya yaitu program dan mekanisme dalam mencapai produknya; dan sebagai suatu “kerangka kerja”, kebijakan merupakan suatu proses tawar menawar dan negosiasi untuk merumuskan isu-isu dan metode implementasinya.

Public policy (kebijakan publik) menurut Thomas R. Dye (dalam Thoha 2008:107-108). Adalah apa pun yang dipilih oleh pemerintah untuk dilakukan ataupun tidak dilakukan (*what ever government choose to do or not to do*). Dalam pengertian pusat perhatian dari public policy tidak hanya pada apa saja yang dilakukan pemerintah, melainkan juga apa saja yang tidak dilakukan oleh pemerintah. Justru dengan apa yang tidak dilakukan pemerintah itu mempunyai dampak yang cukup besar terhadap masyarakat seperti halnya dengan tindakan-tindakan yang dilakukan pemerintah. Robert Eyestone (1971) (dalam Wibawa, 2011:2) mendefinisikan kebijakan publik adalah hubungan suatu unit pemerintah dengan lingkungannya.

B. Teori Implementasi Kebijakan

Implementasi kebijakan selalu menarik untuk dikaji, baik oleh pihak yang terlibat dalam perumusan kebijakan maupun diluar perumusan kebijakan, karena berhasilnya suatu kebijakan dapat dinilai dari bagaimana mengimplementasi atau merealisasikan kebijakan tersebut. Atau dengan kata lain Keban (2008:67) mendefinisikan implementasi kebijakan merupakan suatu tahapan dimana kebijakan yang telah diadopsi dilaksanakan oleh unit-unit administratif tertentu dengan memobilisasikan dana dan sumberdaya yang ada. Atau menurut Gordon (1986) (dalam Keban, 2008:76) implementasi berkenan dengan berbagai kegiatan yang diarahkan pada realisasi program.

Menurut Ripley dan Franklin (1982) (dalam Winarno 2012:148) berpendapat bahwa implementasi adalah apa yang terjadi setelah undang-undang ditetapkan yang memberikan otoritas program, kebijakan, keuntungan (benefit) atau suatu jenis keluaran yang nyata (tangible output). Istilah kebijakan menunjuk pada sejumlah kegiatan yang mengikuti pernyataan maksud tentang tujuan-tujuan program dan hasil-hasil yang diinginkan oleh para pejabat pemerintah.

Menurut D.L.Weimer dan Aidan R. Vining (1999:398) (dalam Keban, 2008:78) implementasi kebijakan dipengaruhi oleh tiga faktor yaitu:

1. Logika yang digunakan oleh suatu kebijakan, yaitu sampai seberapa banar teori yang menjadi landasan kebijakan atau seberapa jauh hubungan logis antara kegiatan-kegiatan yang dilakukan dengan tujuan atau sasaran yang telah ditetapkan.
2. Hakekat kerjasama yang dibutuhkan yaitu apakah semua pihak yang terlibat dalam kerjasama telah merupakan suatu assembling yang produktif.
3. Ketersediaan sumberdaya manusia yang memiliki kemampuan, komitmen untuk mengelola pelaksanaannya.

Dalam pandangan Edwards III (1980 90-92), Implementasi kebijakan di pengaruhi oleh empat variable yaitu:

1. Komunikasi, keberhasilan implementasi kebijakan mensyaratkan agar implementor mengetahui apa yang harus dilakukan. Apa yang menjadi tujuan dan sasaran kebijakan harus ditransmisikan kepada kelompok sasaran (target group) sehingga mempengaruhi distorsi implementasi.
2. Sumberdaya, walaupun isi kebijakan sudah dikomunikasikan secara jelas dan konsisten, tetapi apabila implementor kekurangan sumberdaya untuk melaksanakan implementasi tidak akan berjalan efektif, Sumberdaya tersebut dapat berwujud sumberdaya manusia, yakni kompetensi implementor, dan sumberdaya finansial.
3. Disposisi, adalah watak dan karakteristik yang dimiliki oleh implementor, seperti komitmen, kejujuran, serta sifat demokratis dan sebagainya.
4. Struktur Birokrasi, merupakan struktur organisasi yang bertugas mengimplementasikan kebijakan memiliki pengaruh yang signifikan terhadap implementasi kebijakan.

HASIL PENELITIAN

A. Komunikasi Pelaksanaan Dana BOS

Sebagai makhluk sosial, manusia dalam berinteraksi perlu adanya suatu komunikasi guna membangun suatu keharmonisan, keakraban dan kerjasama dalam suatu kelompok/masyarakat. Begitupun dengan kehidupan berbangsa dan bernegara, komunikasi sangat diperlukan sebagai sarana untuk membangun kerjasama antara elemen-elemen yang ada dalam birokrasi atau pemerintah baik itu dalam merumuskan suatu kebijakan/program maupun dalam merealisasikannya. Dimana dengan adanya komunikasi diharapkan tidak terjadi distorsi dalam implementasi dan tujuan yang telah ditetapkan.

Sejalan dengan itu program BOS sebagai suatu produk pemerintah dalam bidang pendidikan untuk membantu orang-orang miskin dan anak-anak putus sekolah yang tidak mampu mengakses pendidikan karena persoalan biaya. Olehnya itu sebelum program ini direalisasi/diimplementasikan, guna tepat sasaran

komunikasi/ sosialisasi sebagai suatu metode yang tepat untuk menjelaskan kepada publik khususnya lagi para implementor dan sasaran kebijakan (target group) tentang maksud/tujuan dari isi kebijakan sehingga tepat guna dan tepat sasaran, dengan melalui media massa elektronik maupun cetak agar diketahui khalayak luas dalam rangka mengsucceskan program BOS.

Untuk itu Pemda dalam hal ini Dinas pendidikan Kota Ternate dan pihak sekolah SMP Negeri 13 Ternate sebagai tempat penelitian penulis, harus mampu mempunyai kemampuan untuk merasionalisasikan program BOS ini baik itu dari pihak Dinas Pendidikan kepada sekolah maupun dari sekolah ke orang tua siswa. Pada tahun 2021 dan 2022 pernah adanya sosialisasi yang dilakukan oleh pihak Dinas kota terhadap prosedur penggunaan dana BOS yang bertempat di Dinas kota dengan mengundang kepala sekolah, bendahara BOS, dan operator BOS untuk membicarakan petunjuk pelaksanaan dan petunjuk teknis program BOS.

Kegiatan sosialisasi yang dilakukan oleh Dinas Pendidikan Kota Ternate bisa dikatakan tidak cukup berhasil, karena untuk program BOS di SMP Negeri 13 Ternate walaupun diketahui oleh seluruh guru dan komite, tetapi sebagian orang tua siswa tidak mengetahui tujuan dan maksud dari Program BOS. Ketidaktahuan tujuan dan maksud dari program BOS oleh orang tua siswa, dikarenakan diskomunikasi antara pihak sekolah dengan orang tua siswa, olehnya itu pihak sekolah perlu membangun komunikasi dengan orang tua siswa untuk meminimalisir konflik akibat dari kurangnya komunikasi yang dapat menimbulkan kesalahpahaman yang berdampak pada keharmonisan, kemitraan antara sekolah dan orang tua siswa serta citra dari sekolah itu sendiri.

B. Sumberdaya

Dalam implementasi kebijakan sumberdaya merupakan hal yang sangat substansial diperlukan untuk merealisasikan kebijakan yang dibuat, dimana berhasilnya atau gagalnya suatu kebijakan sangat ditentukan oleh ketersediaan sumberdaya, baik itu sumberdaya manusia maupun sumberdaya non manusia (dana dan sarana pendukung lainnya) yang menunjang kerja-kerja para implementor dalam merealisasikan suatu program/kebijakan.

Sebelum dana di manfaatkan adapun syarat dalam penerimaan dana BOS yakni sekolah memenuhi beberapa syarat diantaranya sekolah memiliki NPSN yang terdata pada aplikasi Dapodik, memiliki izin penyelenggara atau satuan pendidikan terdapat di Dapodik, bukan satuan pendidikan keja sama, pemutakhiran data paling lambat 31 Agustus, dan memiliki rekening satuan pendidikan.

Ketersediaan sumberdaya manusia yang dimiliki oleh sekolah SMP Negeri 13 Ternate ini tidak di imbangi dengan ketersediaan dana/anggaran yang memadai dalam pembiayaan operasional sekolah karena banyaknya BOS yang diterima oleh SMP Negeri 13 Ternate sesuai dengan alokasi SPPB karena dana yang diterima sesuai dengan data jumlah siswa, pada tahun ajaran 2022-2023 untuk SMP Negeri 13 Ternate jumlah siswa yaitu 106 orang dengan anggaran persiswa Rp 1100.000. dalam setahun dana yang diterima sebesar Rp 116.600.000 yang disalurkan dalam empat triwulan, dengan masing-masing triwulan Rp 29.150.000 kebutuhan sekolah yang harus di penuhi.

Sebelum dana ini dimanfaatkan, pihak sekolah penerimaan bantuan BOS terlebih dahulu menyusun program-program yang akan dibiayai oleh bantuan operasional sekolah, dengan melibatkan berbagai unsur yaitu kepala sekolah, bendahara Bos, dewan guru dan komite sekolah. Dalam penyusunan RAPBS kepala

sekolah, guru dan komite sekolah lebih mengutamakan kebutuhan-kebutuhan yang lebih penting, pembelian ATK, penyusunan Naskah Soal semester, ulangan harian dan kegiatan-kegiatan OSIS dan lain sebagainya. Sedangkan kebutuhan yang tidak mendesak akan disusun pada RAPBS yang akan datang. Dalam penggunaan/pemanfaatan dana BOS untuk SMP Negeri 13 Ternate adalah hal-hal yang menunjang operasional sekolah dalam rangka untuk mempermudah atau memperlancar kreatifitas guru dan siswa dalam proses belajar mengajar serta yang lebih substansialnya adalah sesuai dengan petunjuk buku paduan operaional sekolah/petunjuk pelaksanaan BOS.

Dengan demikian, Implementasi atau penggunaan dana BOS untuk SMP Negeri 13 Ternate sudah tepat sasaran/sesuai dengan paduan BOS namun yang menjadi masalahnya adalah dana yang diterima tidak sebanding dengan banyaknya keperluan/kebutuhan sekolah sehingga ditunjang oleh uang komite/ partisipasi orang tua siswa. Dimana seharusnya ini menjadi kewajiban pemerintah Kota dan Provinsi untuk memenuhi kekurangan anggaran sekolah yang masih kekurangan sebagaimana amanat UUD dan pasal 34 ayat 2 bahwa pemerintah dan pemerintah daerah menjamin terselenggaranya wajib belajar minimal pada jenjang pendidikan dasar tanpa pengutan biaya.

C. Disposisi

Dalam implementasi kebijakan, kejujuran, komitmen dan sifat demokratis menjadi suatu hal yang mutlak/mendasar dimiliki oleh implementor dalam merealisasikan kebijakan/program karena kompleksnya masalah yang dihadapi dilapangan butuh kerjasama dari orang-orang yang terlibat dalam implementasi baik itu tenaga maupun pemikiran. Seberapa besarnya ketersediaan sumberdaya yang dimiliki tanpa di imbangi dengan kejujuran, komitmen dan sifat demokratis dari implementor sangat berpengaruh terhadap keberhasilan dari implementasi kebijakan dalam upaya memecahkan masalah sosial yang terjadi.

Begitupun dalam merealisasikan kebijakan pemerintah, dalam hal ini program BOS (Bantuan Operasional Sekolah). Para implementor ditingkat sekolah dituntut mempunyai kejujuran dan komitmen dalam mengelola dana bantuan sekolah sesuai dengan tujuan dari di adakannya program BOS. Pihak sekolah mempunyai kejujuran dan komitmen dalam megelola anggaran BOS, dimana pengelolaannya merujuk pada buku pedoman Bantuan Operasional Sekolah (BOS). Selain komitmen dan kejujuran yang dimiliki oleh implementor di sekolah adanya sifat demokratis yang dimiliki oleh kepala sekolah dalam mengelola dan mengambil keputusan terkait dengan pemanfaatan BOS, seperti penyusunan RAPBS dengan melibatkan bendahara BOS, dewan guru dan komite sekolah.

Disposisi yang dimiliki oleh implementor ditingkat sekolah (kepala sekolah, dewan guru dan komite sekolah) khususnya SMP Negeri 13 Ternate dalam pengelolaan anggaran BOS dari prespektif formal kejujuran, komitmen dan demokrasi sudah sesuai.

D. Struktur Birokrasi

Dalam proses penyaluran BOS banyaknya birokrasi yang dilewati mulai dari pusat hingga dana sampai ke sekolah, dengan berbagai mekanisme dan prosedur yang harus dipenuhi guna dana bisa dicairkan. dimana dengan stuktur birokrasi yang penjang ini terjadinya keterlambatan proses penyaluran dana ke sekolah, yang berakibat pada penggunaan/pemanfaatan untuk keperluan sekolah yang dibiayai

dana BOS serta berpengaruh pada keterlambatan dalam proses pertanggungjawaban oleh pihak sekolah pengguna dana BOS. Sebelum proses implementasi, untuk mendapatkan atau pengambilan dana bantuan operasional sekolah (BOS), sekolah penerima bantuan diwajibkan untuk membuka buku rekening sekolah atas nama sekolah bukan atas nama pribadi setelah itu pihak sekolah mengirim nomor rekening ke tim Kab/Kota dan pihak sekolah hanya menunggu pencairan dana tersebut dari lembaga penyaluran dana (Kantor Pos/Bank) untuk diambil. Dalam proses pencairan dana bantuan operasional sekolah dilakukan secara bertahap yaitu tiga bulan sekali, dimulai dari bulan Januari-maret, April-juni, Juli-september dan Oktober-desember.

Adapun persiapan pengambilan dana yang dilakukan oleh petugas yakni sebelum dana bantuan operasional sekolah disalurkan ke sekolah, pihak sekolah terlebih dahulu membuka rekening sekolah atau disebut dengan rekening BOS dan memasukan data siswa dan laporan penggunaan bila sebelumnya pernah menerima dana BOS setelah itu dikirim ke aplikasi Dapodik selanjutnya pihak sekolah hanya menunggu pencairan. Dan pencairan dana BOS dilakukan per-triwulan atau tiga bulan sekali dimana sesuai dengan SPPB (surat perjanjian pemberian bantuan) dan dialokasikan berdasarkan jumlah siswa. Dimana dalam proses pencairan dana BOS dilakukan satu tahun empat kali tahapan atau per-triwulan dan dicairkan pada bulan pertama. Tetapi kenyataan yang terjadi khususnya di sekolah SMP Negeri 13 Ternate sering terjadi keterlambatan dalam pencairan, bahkan pencairan dilakukan pada akhir bulan sehingga mengganggu proses kegiatan yang dituangkan dalam RAPBS.

Kendala terbesar dalam penerimaan dana BOS oleh sekolah yaitu keterlambatan dalam pencairan atau pengalokasian dana ke-sekolah oleh manajemen BOS kota sehingga menghambat program-program yang direncanakan. Di samping itu keterlambatan pencairan dana bantuan operasional sekolah (BOS) juga akan mengakibatkan keterlambatan dalam proses pertanggung jawaban penggunaan dana BOS oleh sekolah penerima dana BOS itu sendiri. Pihak tim Manajemen BOS Kota seakan membiarkan masalah/persoalan pencairan BOS belarut-larut tanpa ada proses penyelesaian atau mencari solusi untuk memperbaiki kondisi ini baik itu proses pencairan maupun proses pertanggung jawaban oleh sekolah penerima BOS sehingga yang dirugikan adalah sekolah khususnya lagi siswa, dimana dana tersebut sangat dibutuhkan dalam menunjang kegiatan-kegiatan siswa seperti mengikuti even baik itu olahraga, sains, seni budaya baik yang dilombakan tingkat sekolah, Kota, Pramuka, PMR, dan kegiatan OSIS lainnya yang menjadi rutinitas setiap tahun yang membutuhkan anggaran yang cukup besar.

KESIMPULAN

1. Adanya diskomunikasi antara pihak sekolah dan orang tua siswa sehingga maksud dan tujuan dari adakannya program BOS tidak diketahui oleh orang tua siswa.
2. Sumberdaya dalam hal ini anggaran Bos tidak mampu mengakomodir seluruh kebutuhan sekolah yang menyebabkan adanya pungutan yang dilakukan oleh sekolah guna menutupi kekurangan anggaran demi kelancaran operasional sekolah.
3. Disposisi yang dimiliki implementor di tingkat sekolah dalam merealisasikan bantuan Bos dilihat dari perspektif kejujuran, komitmen dan demokrasi sudah sesuai dan dimiliki oleh implementor di sekolah.

4. Banyaknya struktur birokrasi yang dilewati dan mekanisme/prosedur yang harus dipenuhi sebagai syarat untuk penerimaan dana BOS sehingga menyebabkan terjadinya keterlambatan dalam proses pencairan dana BOS (Bantuan Operasional Sekolah) yang berpengaruh pada penggunaan/pemanfaatan dari dana tersebut dalam menunjang kegiatan yang telah disusun dalam RAPBS oleh kepala sekolah, dewan guru dan komite sekolah.

SARAN

1. Pihak sekolah perlu membangun suatu komunikasi yang lebih intensif lagi dengan orang tua siswa selaku mitra sekolah terkait dengan pengelolaan dan pemanfaatan dana BOS karena sensitifnya masalah yang berkaitan dengan anggaran sebagai upaya untuk kepentingan bersama dan citra baik sekolah dimata orang tua siswa.
2. Dengan terbatasnya Sumberdaya anggaran BOS, kepala sekolah selaku otoritas tertinggi di sekolah membuat sekala prioritas dalam memenuhi hal-hal yang bersifat urgen sebagai upaya untuk memaksimalkan penggunaan dana tersebut
3. Disposisi yang dimiliki idealnya tidak hanya memenuhi petunjuk teknis tetapi lebih bersifat fundamental yaitu kemanfaatan yang dirasakan secara langsung bukan hanya oleh pihak sekolah tetapi orang tua siswa.
4. Tim manajemen BOS kota sebaiknya mencari penyebab dan memberikan solusi atas keterlambatan dalam proses pencairan karena ini sangat mempengaruhi proses implementasi dan pertanggung-jawaban oleh sekolah penerima dana bantuan.

DAFTAR PUSTAKA

- Edwards III, George C. 1980, Implementattion Public Policy, Congressional Qarterly Press, Washington.
- Keban, T Yeremias 2008, Enam Dimensi Administarasi Publik, konsep, teori dan isu Gava Media, Yogyakarta.
- La Suhu, Bakri. 2023. Kebijakan Publik. Penerbit.EUREKA MEDIA AKSARA. Jalan Banjaran, Desa Banjaran RT 20 RW 10 Kecamatan Bojongsari Kabupaten Purbalingga.
- Sugiono, 2006, Metode Penelitian Administrasi, Alfabeta, Bandung Thoha, Miftah 2008, Ilmu Administrasi Publik Kontemporer, Kencana, Yogyakarta
- Sudarto.2002. Metode Penelitian Filsafat.Penerbit. Jakarta : Raja Grafindo Persada Thoha, Miftah. 2008. Ilmu administrasi publik kontemporer. Penerbit. Jakarta : Kencana.
- Wibawa, Samodra 2011, Politik Perumusan Kebijakan Publik, Graha Ilmu, Yogyakarta.
- Winarno, Budi 2007, Kebijakan Publik Teori & Proses, Media Pressindo, Yogyakarta.

Sumber Lain

- [http://wikipedia.wordpress.com/2008/01/23/George C. Edward III, 1980, implemeting public policy.](http://wikipedia.wordpress.com/2008/01/23/George%20C.%20Edward%20III,%201980,%20implemeting%20public%20policy)
- Permendikbud No 2 Tahun 2022 Tentang Ketentuan Umum Dana Bantuan Operasional Sekolah
- Permendikbud No 8 Tahun 2020 Petunjuk Teknis Bantuan Operasional Sekolah
- Undang-Undang No 20 Tahun 2003 Tentang Sistem Pendidikan Nasional